

PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLABORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY MEXANIZMLARI

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti - pedagogika va psixologiya kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341077>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola zamonaviy ta'limda pedagogik yondashuvlar asosida ko'p vektorli faol ta'lim va o'quvchilarning pedagogik metodlarda kolloborativ ko'nikmalarini oshirish bo'yicha tadqiqotlarning qisqacha nazariy sharhini taqdim etadi. Ushbu ko'p vektorli pedagogik yondashuvlar ta'limning ko'p vektorli mexanizmlaridan pedagogik modellar bilan shakllanishi haqidagi ta'riflari berilgan. Ko'p vektorli pedagogik yondashuvlarga asoslangan ta'lim metodlari va kolloborativ o'qitish shakllarining asosiy xususiyatlari sanab o'tilgan. Hamkorlik (kolloborativ ta'lim) dasturi bilan o'qitish metodlarida qo'llaniladigan o'quv faoliyati turlari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan: O'quvchilarning kolloborativ ko'nikmalarini shakllantirishda asosan dars jarayonida yangi pedagogik metodlardan foydalanish orqali munozara qilish, erkin fikr bildirish, tengdoshlar bilan birgalikda o'rganish usullari, ta'limda muammolarni hal qilish, birgalikdama'lumotlarni to'plash hamda fanga oid qiziqarli o'yinlar orqali tashkil etish dars samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.*

***Kalit so'zlar:** Zamonaviy ta'lim, tarbiya metodi, kolloborativ o'rganish usuli, kichik guruhlarda o'qitish metodi, pedagogik ta'lim modellari, ta'lim mexanizmlari, kolloborativ ko'nikmalar.*

Hozirgi kunga kelib O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining zamonaviy ta'lim dasturlari mexanizmlarida o'quvchilarning dars jarayonlarida ko'p vektorli pedagogik yondashuvlarga asoslangan modellari rivojlanishi kognitiv faoliyatni kolloborativ ko'nikmalarini oshirishda mustaqil ravishda yechimlarni izlash, tadqiqot faoliyati va turli xil ko'nikmalarini takomillashtirishga yordam beradigan pedagogik modellaridan foydalanishni talab qiladi. O'quvchilarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirishda ko'p vektorli pedagogik metodlarni o'rganish ushbu ta'lim maqsadlariga erishishda eng samarali ta'lim metodologiyasi hisoblanadi. O'quvchilarning kolloborativ ko'nikmalarini shakllantirish ta'limda vektorli yondashuvlar orqali har xil turdagi o'quv tadbirlari muhokamalar, kontseptual loyihalar usuli, guruh bo'lib o'rganish orqali o'quvchilarda yuqori tartibli fikrlash ko'nikmalarini sintez, baholash, tahlil qilish, fikr bildirish, tasdiqlash, fikr yuritish kabi rivojlantiradigan jarayondir. Boshqacha qilib aytganda, ko'p vektorli yondashuvlarga asoslangan pedagogik metodlarni o'rganish - bu ta'lim modellarini tuzish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan, shunchaki ko'rish, tinglash va eslatma olishdan tashqari har qanday harakatlardan kelib chiqishi mumkindir. O'quvchilarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirish uchun ko'p vektorli pedagogik yondashuvlar asosida modellarni o'rganish dasturi davomida o'quvchilarning o'quv jarayonida faol yoki eksperimental ishtirok etishini ta'minlash imkonini beradi. Kengroq ma'noda ta'limda ko'p vektorli pedagogik yondashuvlarni o'rganish - bu o'quvchilar maqsadli ravishda uning mazmunini tushunishni yaxshilashga, shuningdek, dunyoqarashini oshirish va o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarini kengaytirishga intiladigan yo'ldir. Innovatsion metodologiyaga asoslangan ta'lim va ta'lim strategiyasini "o'qituvchi va o'quvchilar" ning o'zi tanlagan fanni o'rganish

jarayonida uning intellektual va shaxsiy rivojlanishining bevosita istiqbollarini belgilovchi prognozga asoslangan umumiy harakatlarining umumiy rejasi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bu pedagogik metodlarni har qanday fan sohasi, shu jumladan ta'lim jarayonining barcha yo'nalishlarida qo'llashimiz mumkin. Ta'lim va tarbiya strategiyasi maqsadni ishlab chiqish, o'qitish mazmunini o'zlashtirish jarayoni, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash vazifalarini o'z ichiga oladi. Dars jarayonida o'quvchilar ijtimoiy-psixologik omillar va kognitiv ishtirokning yuqori darajasini ta'minlash qobiliyati yanada oshdi. So'nggi paytlarda ko'p vektorli pedagogik tadqiqotlarda zamonaviy universitet o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalashning yangi yondashuvlarini izlashda olimlar o'quvchilarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirish kabi tushunchalarni ko'rib chiqishga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar.

Ko'pgina faol o'rganish strategiyalari uchta toifaga bo'linadi: hamkorlikda o'rganish, kolloborativ ko'nikmalar asosida o'rganish va muammoli o'rganish. Tadqiqot pedagogika fanining qoidalarini nazariy tahlil qilish va umumlashtirish usullari asosida olib boriladi. Shu maqsadda o'qitish strategiyasini ishlab chiqish va hamkorlikda o'qitish strategiyasi sifatida hamkorlikda o'qitishni tashkil etish bo'yicha nazariy qoidalar yangilanadi.

Ya'ni, agar bitta guruh a'zosi barcha ishni bajarsa, u hamkorlikda o'rganmaydi. Guruhning barcha a'zolariga bir xil topshiriq berilganmi yoki ishtirokchilar birgalikda bitta katta loyihani tashkil etuvchi turli xil vazifalarni bajarishidan qat'iy nazar, barcha o'quvchilar o'quv topshiriqlarini bo'lishishlari kerak. Uchinchidan, dars davomida o'quvchilarning yangi bilimlarni o'rganish mazmunli bo'lishi kerak, bu mavzuni chuqur tushunish, ob'ektlar va hodisalar o'rtasidagi aloqalarni topish qobiliyati, shuningdek, yangi ma'lumotni mavjud bilimlar bilan bog'lash qobiliyatini shakllantirishda yordam beradi. Shunday qilib, hamkorlikda o'rganish - bu birgalikda ishlaydigan va mo'ljallangan o'quv natijalariga qarab ish yukini teng ravishda taqsimlaydigan ikki yoki undan ortiq o'quvchilar guruhining faolligini ta'minlash uchun eng qulay va samarali usullardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy va psixologik jihatlarga qo'shimcha ravishda, kognitiv soha bilan bog'liq bo'lgan ikkita omil hamkorlikda o'rganish samaradorligiga hissa qo'shishi mumkin - puxta o'ylangan vazifani tanlash va o'quv faoliyati uchun zarur bo'lgan aqliy harakat darajasini oshirishga yordam beruvchi metodologiyalardan foydalanish mumkin.

O'quv vazifasi - bu o'qituvchi maqsadli ravishda rejalashtiradigan, o'quvchilarning ta'lim natijalariga erishish uchun nima qilishlari kerakligi to'g'risida aniq ko'rsatmalarga ega bo'lgan akademik faoliyatdir. Hamkorlikda o'rganish bo'yicha puxta o'ylangan vazifalar o'quvchilarni o'quv jarayoniga faol jalb etishga undaydi. Birgalikda o'rganishni tashkil qilish har xil turdagi o'quv tadbirlarini rejalashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

O'ylangan vazifani tanlashga qo'shimcha ravishda, vazifani kerakli darajada bajarish uchun zarur bo'lgan aqliy harakat darajasi ham hamkorlikda o'rganishda bilimlarni o'zlashtirishni kuchaytirishi mumkin. “Faollik darajasi” o'quvchilarning aqliy investitsiyalari darajasini va ularning o'rganishlarini kuzatish uchun foydalanadigan strategiyalarni hisobga oladi.

So'nggi paytlarda zamonaviy pedagogikada o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalashda yangi ko'p vektorli yondashuvlarni izlashda, pedagogik tadqiqotlarda olimlar strategiya kabi tushunchani ko'rib chiqishga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar. Bu pedagogik tadqiqot makonini kengaytiradi va shu tariqa, bir tomondan, muayyan strategiya kontekstida o'qitish turlari va texnologiyalarini ko'rib chiqish, ikkinchi tomondan, o'qitish va tarbiyalashning yangi strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Hamkorlikdagi ta'lim (kolloborativ ta'lim) - bu o'quvchilarning ijtimoiy holati, kolloborativ ko'nikmalari va hissiy rivojlanishiga yordam beruvchi pedagogikaning zamonaviy ta'lim dasturi hisoblanadi.

Hamkorlikda o'qitishning tarbiyaviy ahamiyati hamkorlik pedagogikasi g'oyalari bilan ta'minlanadi, bu bizga o'quv jarayonida barcha sub'ektlar umumiy faoliyatda do'stlik, o'zaro hurmat, o'zaro yordam va kolloborativ munosabatlari bilan birlashtirilganligini tushunishga imkon beradi. Hamkorlik har bir insonning manfaatlari va istaklarini hisobga olish, qo'llab-quvvatlash, kelishmovchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etish va erkin fikr berishni o'z ichiga oladi. Bu konfliktli vaziyatda xatti-harakatlarning eng samarali shakli bo'lib hisoblanadi. Kolloborativ ta'lim tarbiyaviy potentsialga ega bo'lib, hamkorlik, nizolarni hal qilish, jamoa, hamkorlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyati va tayyorligini shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilar hamkorlik tamoyillari asosida birgalikdagi faoliyatni tashkil qilishni va ularda ishtirok etishni o'rganadilar, jamoa bo'lib o'rganish sifatidagi rolini tushunadilar.

Pedagogik tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish o'quvchilarning shaxsiyatini ijtimoiylashtirish va tarbiyalash (jamoada ishlash, hamkorlik qilish, etakchilik qobiliyatini rivojlantirish) kabi bir qator pedagogik muammolarni hal qilish uchun jamoaviy faoliyat imkoniyatlari haqida gapirishga imkon beradi. Kolloborativ ko'nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda o'quvchilarning kognitiv qiziqish, faollik, mustaqillik, shaxsning jamoaviy, kommunikativ fazilatlarini, o'qishga mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish asosiy vazifalarga aylanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'limda ko'p vektorli pedagogik yondashuvlarga asoslangan metodlardan foydalanish dasturini keng darajada oliy ta'lim muassasalari o'quv faoliyatida qo'llash orqali bo'lib, o'quvchilarning o'quv jarayonidagi ishtiroki darajasini oshiradi. Hamkorlik bilan o'rganish o'quvchilarga o'quv dasturi mazmunini o'zlashtirish va turli xil fikrlash, kolloborativ ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtai nazaridan o'quv jarayonini jadallashtirishga yordam beradigan tasdiqlangan metodik usuldir. Ushbu pedagogik strategiyalar o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning nisbatan yuqori darajasini targ'ib qilishda umumiydir. Hamkorlikdagi ta'limning samaradorligi ijtimoiy-psixologik omillarning (shaxslararo munosabatlar sifati, psixologik moslashuv, o'rganishga ijobiy munosabat) va o'rganish turlarining uyg'unligi bilan bog'liq ishtirok etishni ta'minlash orqali tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Hamkorlikdagi (kolloborativ) ta'limning yuqoridagi xarakteristikalari hamkorlikda ko'p vektorli ta'lim yo'nalishlarida katta tarbiyaviy salohiyatga ega degan xulosaga kelish imkonini beradi. O'quv jarayonida pedagogik hamkorlik muhitini yaratish orqali biz o'quvchilar faoliyatning umumiy kommunikativ kontekstiga kolloborativ shakllantiramiz degan fikrdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gogus A. Active Learning / A. Gogus. - Springer reference Encyclopedia of the sciences of learning.-2012. - pp. 77-80 [Electronic resource]. - Access mode - DOI: 10.1007/978-1-4419-1428-6_489 (Accessed 02.10.2021)
2. Major C. Collaborative Learning: A Tried and True Active Learning Method for the College Classroom / C. Major // New Directions for Teaching and Learning. - 2020. - P. 19-28 [Electronic resource]. - Access mode - DOI:10.1002/tl.20420 (Accessed 10/01/2021)
3. Smith B., MacGregor J. What is Collaborative Learning? / B. Smith, J. MacGregor // Collaborative Learning: A Sourcebook for Higher Education / Goodsell A., M. Maher, V. Tinto, B. Smith, J. MacGregor (Eds.). - Pennsylvania State University: National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment Publishing, 2012 [Electronic resource].
4. Pavelieva N. V. Collaborative learning as a model for effective implementation of the educational process // Education. Career. Society. Kemerovo, 2010. No. 3 (29). P. 30-37.